

Ayya Vaikundar as the Thirumal of the Kali Yuga

Dr T.Parimala, Assitant Professor, Department of Tamil,
Mannar Thirumalai Naicker College, Madurai, Tamil Nadu,India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5235-5888>

DOI: 10.5281/zenodo.6448010

Abstract

Many incarnations have been on the earth to lead people to the path of virtue. Jesus Christ, the Prophet Mohammed (Sal), Krishna who taught the Gita, Lord Ramakrishna Paramahansa was born in the earth to guide people. After many ages, Ayya Vaikundar was born as the incarnation of Sri Narayana in the Kali Yuga. On 20 February 1008, Ayya Vaikundar, the son of Narayana and Lakshmi Devi, arrived in the sea of Thiruchendur as the single incarnation of the monotheistic sect. Narayanan is the one who bears the name of the trinity. He is the one who embodies within himself the powers of all deities. Narayana's incarnation as Ayya Vaikundar in Thiruchendur existed to eliminate the atrocities of the Kalinisan. He exorcised the demons, the recovery of magical means, the naming of Naryana's children, the teaching of bathing in the same well regardless of caste and the teaching of equality across all distinctions portrays the omnipotent qualities of the avtar. His avatar is to destroy the Kali Yuga and initiate the blissful Dharma Yuga flourish to give eternal life to the people. According to him, the role of philanthropy is essential in everyone lives. One should walk in the path to attain moksha. This article is based on the thoughts of Ayya Vaikundar.

Keywords: Incarnation, Dharmayuga, Philanthropy, Monotheistic, Moksha.

References

- [1] Aa. AriSundara Mani. *Akilathirattu Ammanai Parayana Urai*. 2002.
- [2] Pa. Sangumannan. *Arul Nool*. Samithoopu, Kumari Mavattam – 629704.
- [3] Na. Palvanna Perumal. *Bhagawan Vaigundar Avatharam*. Nanjil Offset Printer, Nagercoil, 2012.
- [4] Thi. Balasundaram. *Akilathirattu Urainadai*. Samithoopu, 2013.
- [5] Tamilannal. *Tholkappiam*. Meenatchi Puthaga Nilayam, Madurai-625001.
- [6] <https://semmaivanam.org>> paripadal. Retrived on 12.12.2021
- [7] www.ayyavaikundar.com Retrived on 12.12.2021
- [8] www.vaikundar.com Retrived on 12.12.2021
- [9] www.ayyavazhi.org Retrived on 12.12.2021
- [10] www.vaikunt.org – *Ayya Vaikuntar* Retrived on 12.12.2021

Author Contribution Statement: NIL

Author Acknowledgement: Nil

பாண்டியன் கோவில் கலைகள் தமிழ் ஆய்விதழ்

அறிஞர்களால் மதிப்பீடு செய்யப்படும் ஆய்விதழ்

66

Pandian Tamil Journal of Temple Studies

A Peer-Reviewed Journal

Volume 2, Special Issue 1, January 2022

E-ISSN: 2583-0880

Author Declaration: I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

The content of the article is licensed under [Creative Commons Attribution4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) International License.

கலியுகத் திருமால் அய்யா வைகுண்டர்

முனைவர் தி.பரிமளா, உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை,
மன்னர் திருமலை நாயக்கர் கல்லூரி, மதுரை, தமிழ்நாடு, இந்தியா.
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5235-5888>
DOI: 10.5281/zenodo.6448010

ஆய்வுச்சுருக்கம்

உலகில் பிறக்கின்ற மக்கள் யாவரும் நலமுடன் இருக்கவும், பரம்பொருளை மீண்டும் வந்தடைவதற்காகவும், கடவுளர்கள் பலர் திருவுருவெடுத்து மண்ணில் பிறந்திருக்கின்றனர். கீதை போதித்த கண்ணன், புத்தபகவான், மகாவீரர், இயேசு பிரான், நபிகள் நாயகம், பகவான் இராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர், சுவாமி விவேகானந்தர், அன்னை தெரசா போன்றோர் புண்ணிய பூமியில் பிறந்து, மக்களை நல்வழிப்படுத்த அவதரித்தனர். அதுபோன்று பலயுகம் கடந்து இந்தக் கலியுகத்தில் ஸ்ரீமன்னாராயணரின் அவதாரமாகப் பிறப்பெடுத்தவர் அய்யா வைகுண்டர். ஏகப்பரம் பொருளின் ஏகனேக அவதாரமாகக் கருதப்படும் அய்யா வைகுண்டர் நாராயணருக்கும், லட்சுமி தேவிக்கும் மகனாக திருச்செந்தூர் கடலினுள் கொல்லம் ஆண்டு1008, மாசி மாதம், 20ம் தேதி அவதரித்தார். நாராயணர் மும்மூர்த்திகளின் நாமகரணங்களை ஏற்றவர். அனைத்துத் தெய்வங்களின் சக்திகளை ஒன்றாகத் தனக்குள் உள்ளடக்கியவர். தனது ஒன்பதாவது பிறப்பினை திருச்செந்தூர் கடற்கரையில் எடுக்கின்றார். துவாபரயுகத்தில் ஸ்ரீகிருஷ்ணராக அவதரித்த திருமாலானவர் சூரனாகிய துரியோதனனுக்கு புத்தி சொல்லியும் கேளாமல் இருந்ததால் பாண்டவர் பக்கம் நின்று தருமத்தை நிலைநாட்டி, தன்னுலகம் சென்று மீண்டு, மண்ணிலே ஸ்ரீரங்கம் என்னும் புண்ணியதலத்தில் அவதரித்து மக்களை பரிபாலனம் செய்து கொண்டிருக்கும் வேலையில், தேவர்களின் வாக்கினால் ஈசுரர் குரோணியின் கடைசி துண்டமான ஆறாவது துண்டமானது, கலியுகத்தில் நீசக்கலியாக அவதரிக்கின்றான். நீசக்கலியானவன், பிறவா யாக்கைப் பெரியோனாகிய ஈசுனிடம், சகல சாத்திரங்களையும், மந்திர தந்திர வித்தைகளையும், மரணம் இல்லா தன்மையையும் வரமாகப் பெற்றான். இதனைக்கண்டு கொண்ட ஸ்ரீரங்கத்தில் வீற்றிருக்கும் ரெங்கநாதர் ஆண்டியுரு கொண்டு, நீசக்கலியிடம் சென்று, நீசக்கலி பரம்பொருளிடம் பெற்ற வரத்தில் சிறிதாவது தனக்குத்தர வேண்டும், கொடுக்காமல் போனால், சண்டைக்கு வரவேண்டும் என்று வேண்டுகிறார். ஆண்டிகளுடன் சண்டைக்குப் போவதில்லை என்றும் அவர்களிடம் மோதி ஒரு நாளும் வம்பு செய்வதில்லை என்றும் தனது கொள்கையைக் கூறுகின்றான். ஆண்டிகளோடு சண்டையிட மாட்டேன் என்று சத்தியம் செய்துதரச் சொல்கிறார். அதுபோன்றே கலிநீசனும் ஆண்டிகளை இடறு செய்யேன்! மீறி இடறு செய்து ஆண்டிகளை சில்லமிட்டால், வீணே

போகும் என் வரங்கள் என்று சத்தியம் செய்தான். கலிநீசனின் பெற்ற வரங்களைப் பறிக்கவே நாராயணர், திருச்செந்தூரில் நாராயண பண்டாரமாக அவதரிக்கின்றார். பேய்கள் எரிக்கப் படுதல், மந்திர தந்திர முறைகளைத் திரும்பப் பெறுதல், நாராயணப் பண்டாரமாகப் பெயர் பெறுதல், சாதி வேறுபாடின்றி அனைவரையும் ஒரே கிணற்றில் குளிக்கப் போதித்தல், அனைத்துப் பேதங்களையும் கடந்து சமபந்தி உண்ணப் போதித்தல் என்று போதித்தார். அவரது சிந்தனைக் கலியுகத்தை அழித்து பேரின்ப நிலையான தர்மயுகத்தை மலரச்செய்து சான்றோர்க்கு நித்திய வாழ்வை அளிப்பதாகும். அவரது அறச்சிந்தனை நமக்கானது. நம் மக்களுக்கானது என்பதை அறிந்து கொண்டு அதன் வழி நடப்போம். அய்யா வைகுண்டரின் சிந்தனைகளையே அக்கட்டுரை அடியொற்றிச் செல்கிறது.

குறிப்புச்சொற்கள்: பரம்பொருள், யுகம், அறச்சிந்தனை, அவதாரம், தர்மயுகம்.

முன்னுரை

உலகில் மக்கள் துன்பத்தில் தள்ளப்படும் காலங்களில் எல்லாம் கடவுள் ஏதேனும் ஒரு வகையில் காத்தருள்வார். அய்யா என்ற சொல்லை உச்சரித்தால், அவர் காட்டிய வழியில் தர்மசிந்தனையும், பகுத்தறிவும் கொண்ட மக்களின் உடல் மெய்சிலிற்க கண்களில் கண்ணீர் கொட்டத் தொடங்கும். தாம் வாழ்கின்ற காலங்களில் நற்சிந்தனையும், ஒழுக்கத்தையும், சாதிபேதமற்ற வாழ்வையும் வாழவேண்டும் என்று போதித்தவர் அய்யா வைகுண்டர். கடவுள் மானிடப் பிறப்பெடுப்பதெல்லாம், மானிடரை வழிநடத்தவே என்பதை வேதங்களும், ஆகமங்களும் நமக்கு எடுத்துரைக்கின்றன. அய்யா வைகுண்டரின் மானிடப்பிறப்பின் இரகசியமும் அதுவே. உலக மக்கள் துன்பமின்றி வாழ, ஸ்ரீமன் நாராயணர் பூமியில் மானிடப்பிறப்பெடுத்து, நான்கு யுகங்களிலும் வெளிப்படுத்திய தனது உண்மை சொருபங்கள், தத்துவங்கள், ஞானங்கள் ஆகியவற்றை அய்யா வைகுண்டருக்கு அளித்து மக்களைக் காக்க பண்டார உருவெடுத்து, தன் வாழ்நாளை அர்பணித்தமை ஆகியவை இக்கட்டுரையின் மையப்பொருளாக விளங்குகிறது.

அய்யா வைகுண்டரின் பிறப்பின் இரகசியம்

உலகச் சமய இலக்கியங்கள் அனைத்திலும் கூறப்படும் ஒரு நிகழ்வு இந்த உலகம் இறைவனுக்குள் அடங்குவது. தோன்றும் இவ்வுலகமானது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்குப்பின் அழிந்து மீண்டும் புதிய உலகமாக பிறப்பெடுப்பது. இதனை இந்து சமய இலக்கியங்களும், தமிழ் இலக்கியங்களும் குறிப்பிட்டுள்ளன.

The universe over 15,000 million years ago with an unimaginably violent explosion, called the Big Bang. The Big Bang created a huge fireball, which cooled and formed tiny particles. Everything in the universe is made of these tiny particles, called 'materia' (The USBORNE- Encyclopedia of world History) www.vaikundar.com

சமய இலக்கியங்கள் குறிப்பிடும் பெருவெளிகள் பற்றி அறிவியலாளர்கள் பெருவெடிப்பு என்று கூறுகின்றனர். இப்பெருவெடிப்புகளுக்குப் பின்பு மீண்டும் உயிர்கள் வாழ ஏதுவாக உயிரினங்கள் உருவாகும். சங்க இலக்கியமாகிய பரிபாடலும் இப்பெருவெடிப்புகளுக்குப்பின் தோன்றிய உலகம் பற்றிக் குறிப்பிடுகிறது. தொல்காப்பியம்,

நிலம் நீர் தீ வளி விசும்பொடு ஐந்தும்

கலந்த மயக்கம் உலகம் (தொல்.மர.91)

என்று உலகத்தின் தோற்ற வரிசையைக் குறிப்பிடுகிறது. அகிலத்திரட்டு அம்மாளையும் உலகத் தோற்றத்தினைக் குறிப்பிடுகிறது.

அகிலத்திரட்டு, உலகமெல்லாம் நிறைந்திருக்கும் இறைவன், தாமே சிவமாக, நாதமாக, விஷ்ணுவாக, ருத்திரராக, மகேஷ்வரனாகத் தோன்றி, ஆகாயம், ஆதித்தன், காற்று, நீர் முதலான அண்ட பிண்டங்களைப் படைத்து, பூமியில் 84 லட்சம் உயிரினங்களைப் படைத்து உலகத்தை இயக்கி வருகின்றான். தான் படைத்த பூவுலகில் எப்பொழுதெல்லாம் தர்மம் குறைந்து அதர்மம் பெருகுகிறதோ அப்பொழுதெல்லாம் அதர்மத்தை அழித்து தர்மத்தை நிலைநாட்டுவதற்காக அவதாரப் புருஷனாகத் தோன்றுகின்றான் என்று இறைவன் மனிதப் பிறப்பெடுப்பதற்கான காரணத்தைக் கூறுகின்றது.

ஸ்ரீமத் பகவத் கீதையில் அர்ஜீனன் சாதாரண ஜீவராசிகள் பிறந்து இறப்பதற்கும், பகவான் அவதரித்து மறைவதற்கும் என்ன வித்தியாசம் என்ற வினாவினை எழுப்புகிறார்.

சாதாரண ஜீவர்களுக்குப் பிறப்பு-இறப்பு, அவர்களது கர்ம வினையை அனுசரித்து ஏற்படுகிறது. அவர்களுடைய இஷ்டப்படி அன்று. அவர்கள் தாயின் கர்ப்பத்திலும், தாயின் வயிற்றிலிருந்து வெளிவரும்பொழுதும் துன்புற நேர்கிறது. பிறகு சிறிது சிறிதாக வளர்ந்து, உடல் நலிவுற்று, இறக்க நேர்கிறது. மறுபடியும் கர்மவினைப்படி மறுபிறவி ஏற்படுகிறது. ஆனால் பகவானின் அவதாரமும் மறைவும் மிகவும் மாறுபட்டவை. அவர் இஷ்டப்படி நடப்பவை, அவர் விரும்பினால், தாம் விரும்பும்பொழுது, விரும்பும் இடத்தில், விரும்பும் உருவத்தில் அவதாரம் செய்வார். அப்படியே மறையவும் செய்வார்; தாம் விரும்பியபடி வடிவத்தைப் பெரிதாகவும், சிறிதாகவும் செய்து கொள்ள அவரால் முடியும் ஏனெனில் அவர் பிரகிருதிக்குக் கட்டுப்பட்டவர் அல்லர். பிரகிருதிதான் அவருடைய விருப்பத்திற்குக் கட்டுப்படவேண்டும். பகவான் ஓர் உருவத்தில் தோன்றி, மறைவதும், பிறப்பு, இறப்பு ஆகா. அது லீலைதான்.

(பகவத்கீதை, பக். 262)

என்ற பகவத்கீதையின் கருத்தை அய்யா வைகுண்டரின் பிறப்புடன் ஒப்பிட்டுப் பார்க்கவேண்டும். ஆதியில் இவ்வுலகைப் படைத்த ஆதிபிரமா இவ்வுலகைக் காக்கதருள யாரிடம் ஒப்படைப்பது என்று மும்மூர்த்திகளுடன் ஆலோசனை செய்த பொழுது, தில்லையில்

குடிகொண்ட ஈசனானவர் செய்த வேள்வியில் குரோணி என்ற கொடிய அசுரன் பிறக்கின்றான். அவன் தேவர்களையும், கயிலாயத்தையும் அழிக்க முற்படுகின்றான். அசுரனை அழித்து, தேவர்களைக் காக்க நாராயணர் பிறவாயாக்கைப் பெரியோனாகிய சிவபெருமானை நோக்கி கடும் தவம் இருக்கிறார். அப்பொழுது பரம்பொருள் அவருக்குக் காட்சி தந்து, “குரோணியை ஆறு துண்டுகளாக வெட்டி அழிக்கவேண்டும் என்றும், அவ்வாறு செய்யும் பொழுது, ஒவ்வொரு துண்டமும் அசுரனாக பூமியில் பிறக்கும் என்றும், அப்படி பிறக்கும் அசுரர்களை அழிக்க நீரே உத்தமராக அவதரிக்க வேண்டும் என்றும்” வரமருள்கிறார். அத்துடன் நீடியயுகமும் முடிகின்றது. அதன்படி தர்மத்தைக் காக்க யுகாயுகங்கள் தோறும் அவதரித்த நாராயணர் சதுர, மற்றும் நெடிய துவாபர யுகங்களிலும் அவதரித்து குரோணியின் துண்டத்தில் இருந்து தோன்றிய அசுரர்களாகிய குண்டோமசாலி, தில்லை மல்லாலன், மல்லோசி வாகனென்ற அசுரர்களை அழித்தார். பின் கிரேதாயுகத்தில் முருகப்பெருமானாகவும், நரசிம்மராகவும், திரேதாயுகத்தில் ஸ்ரீராமராகவும் அவதரித்து அவதரித்து அந்த யுக அசுரர்களான சிங்கமுகா சூரன், சூரபத்மன், இரணியன், இராவணன் என்ற அசுரர்களையும் அழித்தார்.

துவாபரயுகத்தில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணராக அவதரித்து துரியோதனனுக்குப் புத்திமதி அருளினார். துரியோதனன் கேட்க மறுத்ததால் பஞ்சபாண்டவர்களின் பக்கம் இருந்து தர்மத்தை நிலைநாட்டினான். பாண்டவர்கள் குருநாட்டை ஆட்சிசெய்து கொண்டிருந்த பொழுது ஸ்ரீகிருஷ்ணர் தனது அவதார நோக்கத்தை நிறைவு செய்து, வைகுண்டம் செல்ல எண்ணி கானகத்தின் வழி நடந்து, வேடனின் அம்புக்கணை தாங்கி, தனது பொய்யான வேடத்தைக் களைந்து, கயிலை செல்லும் வழியில், கங்கையில் குளித்துக்கொண்டிருந்த, கன்னிமார் பெண்களின் கற்பையுஞ் சோதித்து, ஏழுலகமும் சென்று, ஏழு வித்தினையும் எடுத்து, இருதயக் கமலத்திலே இருத்தி எரியுங் கட்டையெனக் கிடந்து ஏந்திழைமாரைச் சூழ வளையும்படியாகக் கொந்தலையும் எழுப்பி, ஏழுபெண்களுக்கும் ஏழு மதலையுங் கொடுத்துத் தவசுக்குக் கன்னிமாரையும் அனுப்பிப் பத்திரகாளியிடத்தில் பாலரையுங் கொடுத்து, ஸ்ரீரங்கம் சென்று பள்ளி கொண்டார்.

கலியுகம் பிறக்கிறது. தேவர்களின் வாக்குப்படி ஈசுவரர் குரோணியின் கடைசி துண்டமான ஆறாவது துண்டமானது கலியனாகப் பிறக்கின்றது. கிரேதாயுகத்தில் துரியோதனனாகப் பிறந்த குரோணியானவன், இப்பிறப்பில் கலியனாகப் பிறக்கின்றான். கலியனானவன் கேட்டபடியே ஒரு பெண்ணையும் அவன் விலாவிலொரு எலும்பைத் தட்டிக் கழற்றி, சச்சுவருந்தனாக்கி, நீசன்பலத்தில் நேர்பாதியாக்கிப் படைத்துக் கொடுத்தார். நீசக்கலியானவன் பரம்பொருள் சிவபெருமானிடத்தில் இப்பூலோகத்தை அரசாளும் வரங்களையும், நீதி மாயன் சக்கரங்களையும், பலவிதமான சாத்திர, வித்தைகளையும், மரணமில்லாத வாழ்வையும் வேண்டிப் பெறுகிறான்.

ஈசனிடம் பெரும் வரம் பெற்ற நீசக்கலியிடம், ஸ்ரீநாராயணர் ஆண்டியின் உருவம் கொண்டு “நீ ஈசனிடம் பெற்ற வரங்களில் எனக்கும் சிறிது கொடு. தராவிட்டால் தன்னுடன் சண்டைக்கு வரவேண்டும்” என்று அழைக்கின்றார். நீசனும், இப்போது நான் உன்னிடம் சண்டையிட்டால் என் பெண்டாட்டி சிரிப்பாள்!” பண்டாரமாய் இருக்கும் ஆண்டிகளை அட்டியது செய்யேன் என்றான். உடனே நாராயணர் நன்று, இப்படியே அட்டி செய்ய மாட்டேனென்று ஆணையிட்டு தா என்றார். அதற்கு கலிநீசனும் அப்படியே “ஆண்டிகளை இடறு செய்யேன்! மீறி இடறு செய்து ஆண்டிகளை சில்லமிட்டால், வீணே போகும் என் வரங்கள்” என்று சத்தியம் செய்து தந்தான். இவ்வாறு ஸ்ரீநாராயணனாவர் கலிநீசனுக்குக் கொடுத்த வரங்களைப் பறிப்பதற்காகக் கலியுகத்தில் “ஸ்ரீநாராயண பண்டாரமாக” அவதரித்ததாக அகிலத்திரட்டுக் கூறுகிறது.

தர்மத்தினைக் காக்கவும், கலிநீசனை அழிக்கவும் நினைத்த ஸ்ரீமன் நாராயணர் கொல்லம் ஆண்டு 1008, மாசி மாதம் 20ந்தேதி வெள்ளிக்கிழமை (1st March C.1833) திருச்செந்தூர் கடலினுள்ளே மகரத்தின் (மீனின்) கருவறையில் அரூபமாய் மறைந்திருந்து பத்தாவது அவதாரமாக இவ்வுலக மக்களின் மேன்மைக்காக அய்யா வைகுண்டராக அவதரித்தார்.

அய்யா வைகுண்டராக அவதரித்த நாராயணர் திருச்செந்தூர் கடலில் இருந்து கடற்கரைக்கு வந்து, தருவைக்கரை என்னும் இடத்தில் மானுட உருக்கொண்டு, பண்டாரமாகக் காட்சியளித்தார். இடையில் காவியுடை, கழுத்தில் தாவடம், கையில் மாத்திரைக்கோல், கையிடையில் பிரம்பு, நெற்றியில் வெள்ளை நாமம், தலை உச்சியில் கொண்டையிட்டு, உத்திராட்ச மாலை சுத்தி, சுரைக்கூடு வைத்து, தருவைக்கரை ஊரைத் தாண்டி, தெட்சணம் வந்து சேர்ந்தார். அம்பலப்பதியில் சிவலிங்கத்தைப் பிரதிஷ்டை செய்தார். அதன்பின் மணவைப்பதி இருக்குமிடமான சுவாமிதோப்பு வந்தடைந்தார்.

சுவாமித்தோப்பு வந்தடைந்த அய்யா வைகுண்டர் மூன்று நிலைகளில் தவம் கொண்டதாக அகிலத்திரட்டுக் கூறுகிறது.

முதற்றான் தவச யுகத்தவசு என்மகனே

தத்தமுள்ள இரண்டாம் தவச சாதிக்காமே

மூன்றாம் தவச முன்னுரைத்த பெண்ணாட்கும்

நன்றான முற்பிதிரு நல்ல வழிகளுக்கும் (www.avvavazhi.org)

உலக மக்களின் நன்மைக்காக முதல் இரண்டு வருடங்கள் அவர் ஆறு அடி குழியிலும், அடுத்த இரண்டு வருடங்கள் தரையிலும், அடுத்த இரண்டு வருடங்கள் உயர்ந்த பீடத்திலும் தவம் செய்ததாகக் கூறப்படுகிறது. அய்யா வைகுண்டர் தவம் புரிந்த காலகட்டத்தில் உணவாக பச்சரிசிப்பால் மட்டும் உட்கொண்டு, மக்களிடம் குறைவாகவேப் பேசியுள்ளார்.

அய்யா வைகுண்டரின் சமத்துவக் கொள்கைகள்

ஞானம், கர்மம், பக்தி ஆகிய மூன்று வழிகளில் இறைவனை அடைவதற்கு உரைகல் சமபாவனை தான் கீதையில் முக்கியமாகக் கருதப்படுகிறது. பகவான் கீதையில் எல்லாப் பிராணிகளிலும் செயல்களிலும், மகப்பாங்கிலும், பொருட்களிலும் சமபாவனைகளைப் பலவிதமாக விளக்கியிருக்கிறார்.

ஆத்மௌபம்யேந ஸர்வத்ர ஸமம் பஸ்யதி யோகர்ஜீன I

ஸீகம் வா யதி வாதுகம் ஸ யோகீ பரமோ மத : II (6/32)

என்று பகவத்கீதை குறிப்பிடுகிறது. அதாவது, அர்ஜீனா! எந்த ஒரு யோகி தன்னைப் போல அனைத்து உயிரினங்களையும் சமமாகப் பார்க்கிறானோ, அவனே சிறந்த யோகியாகக் கருதப்படுகிறான் (பக.கீ.பக் 32) என்று பகவான் கூறுகின்றார். இச்சம்பாவனை என்கின்ற கீதையின் தத்துவத்தைப் புலப்படுத்துவதற்காகவே அய்யா வைகுண்டரின் சமத்துவப்போதனை படைக்கப்பட்டது எனலாம். அய்யா வைகுண்டர் மக்களின் அறியாமையைப் போக்க பல நல்ல கருத்துக்களையும், பல அற்புதங்களையும் செய்து காட்டினார். அவரது புகழ் திருநெல்வேலிப்பகுதியில் இருந்து, தற்போது கேரள நிலப்பகுதியாக விளங்கும் தென்திருவிதாங்கூர் வரை பரவியிருந்தது. மக்களின் பார்வையில் அவர் அற்புதம் படைக்கும் மகானாக வணங்கப்பட்டார். மறுபுறம் அய்யா வைகுண்டர் சமய நம்பிக்கையின் வேராகப் பண்டாரமாக அறிவிக்கப்பட்டார்.

மாகாளிமக்கள் வைகுண்டர்பாதமதை

கண்டுதொழுததுவும் கைகெட்டிச்சேவிப்பதுவும்

தொண்டராகச் சான்றோர் சூழ்ந்துநின்றவாறதுவும்

பண்டாரவேசம் பத்தினியாள் பெற்றமக்கள்

கொண்டாடி நன்றாய்க் குளித்துவைத்ததுவும் (அகி.அம்.பக் 2-வரி 35-40)

என்று அகிலத்திரட்டு அம்மாணைப் பண்டாரமாகிய அய்யா வைகுண்டரை மக்கள் போற்றினர் என்று விளக்குகிறது. ஆசையே துன்பத்திற்குக் காரணம் என்று புத்தர் மக்களுக்கு போதிக்கத் தொடங்கிய போது மக்கள் எவ்வாறு அவர் பின்னால் சென்றனரோ அதுபோல நாட்டுமக்கள் அய்யா வைகுண்டரின் போதனைகளால் ஈர்க்கப்பட்டு அவர் பின் சென்றனர். அவரை மக்கள் கடவுளாக வழிபடத் தொடங்கினர். மக்களை ஒழுக்கமுடையவர்களாகவும், சமய நம்பிக்கை உடையவர்களாகவும், பகுத்தறிவுச் சிந்தனை உடையவர்களாகவும் மாற்றினால் கலியின் துன்பத்தில் இருந்து மக்களால் விடுபட முடியும் என்று நம்பிய அய்யா அவர்கள் முதலாவதாக மக்கள் அனைவரையும் சாதி, பேதமின்றி ஒரே கிணற்றில் குளிக்கச் செய்தார். இதிலிருந்து நாம் தெரிந்துகொள்ள வேண்டியது, சாதி என்னும் கொடிய பிணி மக்களைப் பீடித்திருந்தது என்பது. அடுத்ததாக ஒரே இடத்தில் சமமாக அமர்ந்து உணவு உண்பது. இவ்வாறு ஒரே இடத்தில்

அமர்ந்து உணவு உண்பதால், உயர்ந்தவர், தாழ்ந்தவர், பொருள் படைத்தவர், ஏழை என்ற பேதமின்றி அனைவரும் ஒன்று என்ற நல்ல எண்ணம் ஏற்படும் என்று போதித்தார். அய்யா வைகுண்டர் இந்தியாவில் முதல் சமபந்தித் தொடங்கியவர் என்றும் கருதப்படுகிறது.

அய்யாவின் அருட்செயல்கள்

கர்மயோகத்தைக் கடைபிடிப்பது, யாகம்செய்வது, தானம், தவம், புலனடக்கம், மனவடக்கம் என்று மனிதனை ஞானியாக்கும் முறைகளை நமது சமயங்கள் சொல்லித் தருகின்றன. ஆனால் அதனை முறையாகவும், முழுமையாகவும் கடைபிடிப்பவனே ஞானியாகிறான். அவனால் மட்டுமே பிறரது துன்பங்களை நீக்க முடியும்.

1. சமபந்தி உண்ணப் போதித்தல்

அய்யா வைகுண்டர் தன்னை நாடிவரும் மக்களின் துன்பங்களைத் தீர்க்க, சாதி, சமய பேதங்களை நீக்க ஒரே கிணற்றில் நீராடச்செய்தார். ஒன்றாக அமர்ந்து உணவு உண்ணச் செய்தார்.

2. பேய்களை எரித்தல்

அய்யா வைகுண்டர் தவம் கொண்ட காலத்தில் நிகழ்ந்தவை இந்த பேய்கள் எரிப்பு. அய்யா தவம் இருந்த வடக்கு வாசலில், தன்னை தரிசிக்க வந்த மக்களில் சிலரின் உடலில் பேய்களை ஆட வைக்கிறார். பின்னர் அவர்களின் சக்திகளை ஒப்படைத்து தங்களை மாய்த்துக்கொள்ள சத்தியம் செய்ய வைக்கிறார். இவ்வாறு பேய்கள் எரிக்கப்படுவதை,

உகசிவ வானோர் எல்லோரும் போகரிது

வகையுடன் நாந்தான் செய்யும் வழிதனை பார்த்துக்கொள்ளும்

இகபரன் முதலாய் இங்கே இரும் எனச் சொல்லிவைத்துப்

பகைசெய்த கழிவை எல்லாம் எரிக்கவே பரனங்குற்றார் www.vaikundar.com

அகிலத்திரட்டு கூறுகிறது.

3. மந்திர தந்திர முறைகளைத் திரும்பப்பெறுதல்

மலையரசர்கள் எனப்படும் காணிக்காரர்கள் மிகுந்த மந்திர சக்தி உடையவர்களாகவும், குறி சொல்லும் திறமை உடையவர்களாகவும், பேய் ஓட்டும் சக்தி உடையவர்களாகவும் இருந்துள்ளனர். இக்காணிக்காரர்களை அய்யா வைகுண்டர் தெச்சணம் எனப்படும் சுவாமித்தோப்பில் மக்கள் முன்னிலையில், தங்கள் சக்தியனைத்தையும் ஒப்படைத்து உறுதிமொழி ஏற்றதை அனைவரும் ஆச்சரியத்துடன் கண்டுகளித்தனர். இந்நிகழ்விற்குப் பின்பே அய்யாவை அனைவரும் வைகுண்ட சுவாமி என அழைத்தனர் என்று அகிலம் கூறுகிறது. உகப்படிப்பு, அகப்படிப்பு, அகண்டநாமம் ஆகிய மூன்று மந்திரங்களையும் பகதிப்பெருக்கோடு உச்சரிப்போர் மனதில் ஞானம் பெருகும், துன்பங்கள் விலகி ஆன்மீக ஆனந்தம் ஏற்படும் என்பது அய்யாவின் அருள் வாக்காகும்.

4. துவையல் தவசு தவமுறையைச் செயல்படுத்துதல்

மக்களிடம் ஒழுக்க மேன்மைகளை உருவாக்க அய்யா ஏற்படுத்திய முறையே துவையல் தவசு என்பது. இந்தத் தவமானது புற மற்றும் அகத்தாய்மையை ஏற்படுத்தும். இதற்காக 700 குடும்ப மக்களை வாகைப்பதிக்கு அனுப்பி வைத்தார். துவையல் தவசில் ஈடுபடும் மக்கள் காலையிலும், மாலையிலும் இறை நாமத்தை உச்சரிக்க வேண்டும். அதற்கு உகப்படிப்பு என்ற மகாமந்திரத்தையும், உச்சிவேளையில் உச்சிப்படிப்பு என்ற மகாமந்திரத்தையும் உச்சரிக்கவேண்டும், சதா சர்வகாலமும் இறைவனைத் துதிக்க அகண்ட நாமம் என்ற மாமந்திரத்தை அருளினார். அதன் மூலம் மக்கள் ஆன்மிக எழுச்சி பெற்றனர்.

அய்யாவிற்கு ஏற்பட்ட இன்னல்கள்

மக்களின் துன்பங்களைத் தீர்க்க நினைக்கும் ஞானிகளுக்கம் துன்பம் ஏற்படும் என்பது சமயத்தத்துவம். மக்களின் அறியாமையால் அவர்கள் பிறருக்குத் துன்பம் செய்கின்றனர். ஆனால் ஞானியானவர் அப்படியில்லை. அவர் அனைத்தையும் அறிந்தவர். அதனால் பிறருடைய குற்றங்களைப் பொறுத்துக்கொள்கிறார். பகவத்கீதை,

துன்பங்கள் ஏற்படும்பொழுது எவனுடைய மனம் கலங்குவதில்லையோ, சுகங்களை

அடையும்பொழுது, அவற்றில் சிறிதுகூட ஆசை கொள்வதில்லையோ, எவனுக்கு விருப்பு, பயம், கோபம் ஆகிய இவை மூன்றும் அற்றுப்போயினவோ அத்தகைய முனிவன் ஸ்திதப்ரக்ருன் (ப.கீதை பக்.152)

என்று கூறப்படுகிறது. கீதை கூறும் ஸ்திதப்ரக்ருன் அய்யா வைகுண்டர். தன்னை நாடி வந்த பக்தர்களுக்கு நல்லறிவு போதனையை ஊட்டியதர்காக அரசாங்கத்தின் இன்னல்களுக்கு ஆளானார் அய்யா வைகுண்டர். திருஅவதாரமாக இருந்தாலும் மானுடப் பிறப்பினால் ஏற்பட்ட இன்னல்களை மானுடராக ஏற்றுக்கொண்டவர். ஸ்ரீகிருஷ்ண அவதாரத்தில் மானுடப் பிறப்பேற்று, குரோணியாகிய தூரியோதனனை அழிக்கப் பாண்டவர்களுக்கு உதவி செய்து, அதனால் கிடைத்தச் சாபங்களையும் ஏற்றுக்கொண்டு, ஒரு வேடன் கை அம்புபட்டு, தன் அவதாரம் நீக்கி, கையிலைச் சென்றவர் ஸ்ரீகிருஷ்ணர். ஸ்ரீகிருஷ்ணர் கையிலைச் செல்வதற்கு முன்பு எடுத்த பத்தாவது அவதாரமாகக் கருதப்படுபவர் அய்யா வைகுண்டர். கடவுளின் அவதாரமாகிய வைகுண்டருக்குச் சாதாரண மனிதர்களால் ஏற்படும் துன்பங்கள் தூலஉடலை மட்டுமே தீண்டும். சூட்சும உடலை ஒன்றும் செய்ய முடியாது. அவரது அவதார நோக்கம் தன்னைப்போல் பிறரையும் வாழச்செய்வது.

தமிழ்நாட்டின் திருநெல்வேலி, இன்றைய கேரள நிலப்பகுதியாகிய தென்திருவிதாங்கூர் ஆகிய பகுதிகளில் அய்யாவின் புகழ் பெருகியது. அவரது போதனைகளை ஏற்றுக்கொண்ட மக்கள், அவரை ஒரு அற்புதசக்தி படைத்த மகானாக வழிபடத் தொடங்கினர். சமயத்தின் அடிப்படையில் பண்டாரமாக வணங்கப்பட்டார். அவரது புகழும், மக்களிடையே

அவருக்கிருந்தச் செல்வாக்கையும் கண்ட, மேட்டுக்குடி மக்கள், அப்பகுதியை ஆண்டுவந்த திருவிதாங்கூர் மன்னர் சுவாதி திருநாளிடம் முறையிட்டனர். அதனால் மன்னரின் காவலர்கள் வைகுண்டரைக் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர். சிறையில் வைகுண்டர் பல அற்புதங்களைச் செய்து காட்டினார். சிறையிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்ட அய்யா வைகுண்டரை, மக்கள் அனைவரும் தெட்சணம் அழைத்து வந்தனர். இன்னும் பல அவதாரங்களை எடுத்து மக்களைக் காக்க வேண்டும் என்பதற்காக, ஸ்ரீமன் நாராயணராக இருந்து சப்த கண்ணியரையும், பரப்பிரம்மம் எனப்படும் ஏகமாக இருந்து, ஏழு தெய்வக் கண்ணியரையும் திருமணம் செய்தார். இவையனைத்தும் அய்யா வைகுண்டம் செல்வதற்கு முன்பு நடந்தேறியது.

அய்யா வைகுண்டம் அடைதல்

வைகுண்டர் 1851 ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம், திங்கள் கிழமையில் வைகுண்டம் சென்றார். அவர் எடுத்த அவதார உடல் தற்போதுள்ள சுவாமித்தோப்பு பதியில் பள்ளியறையாக இருக்கும் இடத்தில் மண்ணறையில், தன்னை நாடிவரும் மக்களை அருள்பாலித்துக் கொண்டிருக்கிறது. www.vaikundar.com

அய்யாவின் அருள் பாடும் கீதைகள்

இறைவனை, இறையடியார்களைப் பற்றி அடுத்த தலைமுறைத் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் அதனை ஆவணப்படுத்தி வைக்க வேண்டும். அய்யாவின் பிறப்பு முதல் அவர் இறைவனோடு இரண்டறக் கலந்தது வரை அவர் புகழ்பாடும் நூல்கள் பல. சிப்பிக்குள் இருக்கும் முத்து போன்று அகிலத்திரட்டு அம்மாளை, விஞ்சையருளல், திருக்கல்யாணஇகணை, அருள்நூல், சுவாமித்தோப்புபதி போன்றவை அவற்றுள் சில. அய்யா வைகுண்டரின் வாய்மொழி வார்த்தைகளாக உதித்தப் போதனைகள் பத்திரம், சிவகாண்ட அதிகார பத்திரம், திங்கள் பதம், சாட்டு நீட்டோலை என பல நூல்களாகத் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. அகிலத்திரட்டும், அருள்நூலில் காணப்படும் சில நூல்களும் அய்யாவழி என்னும் புதிய சமய உருவாக்கத்திற்கு அடிப்படையாக அமைந்துள்ளது. இவற்றின் பொருளை அனைவரும் படித்துணரவேண்டும்.

முடிவுரை

பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில், திருநெல்வேலியில் பிறந்த அய்யா வைகுண்டர் ஸ்ரீமன் நாராயணரின் பத்தாவது அவதாரமாகக் கருதப்படுகிறார். வைகுண்டர் கடலிலிருந்து வெளிப்பட்ட தினமான மாசி 20ஆம் நாள் (மார்ச் 3 அல்லது மார்ச் 4) வைகுண்ட அவதார தினமாகக் கருதப்படுகிறது. அய்யா வைகுண்டரைப் பற்றி மக்களிடம் நல்லிணக்கத்தையும், சாதிவேற்றுமை, உயர்வு தாழ்வின்றி வாழவேண்டும் என்பதையும் அறிவுறுத்தியிருக்கிறார். அய்யா வைகுண்டரைப் பின்பற்றிய அவருடைய போதனைகளை ஏற்றுக்கொண்ட மக்கள் அய்யாவழியைப் பின்பற்றுகின்றனர். அகிலத்திரட்டும், அருள்நூலும் அய்யாவழி என்னும்

சமய உருவாக்கத்திற்கு அடிப்படையாக அமைந்துள்ளன. அகிலத்திரட்டு அய்யா அவர்களின் போதனைகளைத் தாங்கிநிற்கும் சமய நூலாகக் கருதப்படுகிறது. சமய உருவாக்கம், சமய ஒருங்கிணைப்பு போன்ற செயல்கள், அகிலத்திரட்டின் போதனைகளுக்கு எதிரானவையாக கூறப்படுகிறது. அய்யா வைகுண்டா மனித உரு எடுத்தார் என்பதை நம்புகின்றனர். சிலர் அவர் மனித உடலோடு வைகுண்டம் சென்றுவிட்டதால் சுவாமித்தோப்பு பள்ளியலையில் உள்ள மண்ணறை ஏற்றுக்கொள்ளத் தக்கதல்ல என்பது வேறு சிலரின் வாதமாக உள்ளது. பாண்டவர்கள் ஐவரும் இக்கலியுகத்தில் ஐந்து சீடர்களாக பிறந்ததாக அகிலம் குறிப்பிடுகிறது. வைகுண்டரின் ஐந்து சீடர்களில் ஒருவரான அரி கோபாலன் சீடர் மூலமாகவே அய்யாவழியின் முதன்மைப் போதனை நூலாகிய அகிலத்திரட்டு அம்மாண வெளிப்படுத்தப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.

பார்வை நூல்கள்

- [1] ஆ. அரிசுந்தர மணியின். *அகிலத்திரட்டு*. அம்மாணை பாராயண உரை, 2002.
- [2] பா. சங்குமன்னன். *அருள்நூல்*. சாமிதோப்பு, குமரி மாவட்டம் – 629704.
- [3] நா. பால்வண்ணப் பெருமாள். *பகவான் வைகுண்டர் அவதாரம்*. நாஞ்சில் ஆப்செட் பிரிண்டர், நாகர்கோவில், 2012.
- [4] தி. பாலசுந்தரம். *அகிலத்திரட்டு உரைநடை*. வீமன் சீடர் அறக்கட்டளை வெளியீடு, சாமிதோப்பு, 2013.
- [5] தமிழண்ணல் (உரை). *தொல்காப்பியம்*. மீனாட்சிபுத்தகநிலையம், மதுரை-625 001.
- [6] <https://semmaivanam.org>> paripadal Retrived on 12.12.2021
- [7] www.ayyavaikundar.com Retrived on 12.12.2021
- [8] www.vaikundar.com Retrived on 12.12.2021
- [9] www.ayyavazhi.org Retrived on 12.12.2021
- [10] www.vaikunt.org – *Ayya Vaikuntar* Retrived on 12.12.2021

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன்.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் [Creative Commons Attribution4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.